

AJINIYOZ IJODIDA VATANPARVARLIK G'OYALARINING TARANNUMI

Kabulova Zamira Adilbayevna

Qoraqalpoq davlat universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti

Dadebayeva Malika Miratbayevna

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15779437>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ajiniyoz asarlarining mavzu ko'lami va o'ziga xosligi haqida so'z boradi. Ajiniyoz asarlaridagi ijtimoiy ohanglar, vatan mavzusi, muxammaslarining janriy xususiyatlari tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar. Ajiniyoz, ijtimoiy, vatan, adabiy ta'sir, obraz, ohang, o'ziga xoslik, lirika.

Annotation. This article talks about the subject scope and uniqueness of Ajiniyaz's works. The social tones, theme of the homeland, and the genre features of the works of Ajiniyoz were studied.

Key words: Ajiniyoz, social, homeland, literary influence, image, tone, originality, lyrics.

Ajiniyoz shoirning ijodiy merosi asosan lirik she'rlardan iborat. Ularning mavzusi har xil. Vatan mavzusi, ijtimoiy mavzu, didaktik mavzu, falsafiy mavzudagi she'rlar, sevgi qo'shiqlari va hokazo.

Ajiniyoz ijodining ma'lum bir qismini ijtimoiy mavzudagi she'rlari tashkil etadi. Shoir ularda zamon notengligini, xalqning ijtimoiy murakkab holatlarini, adolatsizliklarni bo'rttirib ko'rsatadi, zo'ravonlik, insofsizlik, rahbar guruhlarining beboshligi va h.k. salbiy hodisalarni keskin tanqid qiladi.

Ajiniyozning muhabbat lirikasining aksariyati romantik uslubda yozilgan, ya'ni muhabbat ilohiy bir tuyg'u, oshiq-ma'shuqlar esa kundalik hayotning mayda-chuydalaridan a'lo darajada yuqori turuvchi, muhabbatga sodiq ilohiy zotlar sifatida aks etadi.

"Bo'zatov" poemasi. Ajiniyozning "Bo'zatov poemasi" - qoraqalpoq xalqi boshidan kechirgan tarixiy va fojiali voqeani badiiy aks ettirgan asar. Unda XIX asrning o'rtalarida (1858-yil) o'tgan tarixiy Bo'zatov voqeasi hikoya qilinadi. Tinch o'tirgan yurtga turkman bosqinchilarining bostirib kirishi, yurtni kaltaklashi, odamlarni asir qilib haydab ketishi chuqur lirizm va dramatism bilan kuylangan.

Asarda shoir vatan, tug'ilib-o'sgan makondan judo bo'lgan insonning oh-vohi, tinch yurtning arosatga uchrashini teran lirik tuyg'ular bilan beradi, voqealarni qalb e'tiboridan o'tkazib, o'z qalbidagi Vatan dardi qayg'u-

ITALY

ITALY

hasratlarini umumxalq dardlariga moslashtiradi va teran lirizm orqali xalq fojiasini beradi. Asarda o'zining ibtidosi, taraqqiyoti va yakuniga ega epik syujet va epik personajlar namoyon bo'lmaydi, voqealar yuqorida aytib o'tilganidek lirik qahramonning qalb tuyg'ulari orqali aks ettirilgan. Demak, "Bo'zatov" - o'zining janriy tabiati bo'yicha lirik asar. Ulkan tarixiy voqea lirik qahramonning qalb his-tuyg'ulari orqali berilganligidan "Bo'zatov"ni lirik poema deb belgilash mumkin.

Ajiniyozning "Bo'zatov" dostoni qoraqalpoq adabiyoti tarixida Vatan, xalq taqdiri mavzusini kuylovchi teran mazmunli, ta'sirchan buyuk asarlardan biri hisoblanadi. Shu bois xalq uni yod bilgan va mashhur "Bo'zatov" nomasiga solib aytgan.

Bundan tashqari, Ajiniyoz XIX asr qoraqalpoq adabiyotiga muxammas janrini olib kirdi va bu janrning qoraqalpoq adabiyotida ommalashishiga sabab bo'ldi. Ajiniyoz muxammaslari o'zining badiiy yuksakligi, xalqchilligi bilan ham ajralib turadi. U nafaqat o'z davrida balki bugungi kunda ham badiiy qimmatini yo'qotgan emas. Ayniqsa, sharq klassiklari ijodidan ta'sirlangan holda uning ishq-muhabbat mavzusida yozilgan muxammaslari so'z oyiniga qurilgan va badiiy pishiqligi bilan o'quvchini o'ziga rom qiladi.

Ajiniyoz she'riyatining eng ahamiyatli jihati shundaki, u har bir she'rini eski turkiy tilning ta'sirida o'zbek va qoraqalpoq kitobxonlari uchun ham tushunarli qilib yozgan. Masalan, "Beri kel" muxammasini olib qaraylik:

Ay-alifdek, naz etip, háykelni taqqan beri kel,
Be-buralıp, saz etib qashını qaqqan beri kel,
Te-tutashıp ot kibi, qıya qaqqan beri kel,
Se-sana aytıp tiliden pallar aqqan beri kel.
Jim-janımdı órtenip, otlarğa jaqqan beri kel.

Uning xalq she'riyati shaklida yozilgan she'rlarining o'zida o'zbek she'riyatining ta'siri ancha sezilib turadi. Masalan:

Dunyani yıǵnaǵan Qarun,
Bir ózi bolıp sahip dun,
Anı hám yer yuttı bir kún,
Zindan dúnya qoyan yoqti.
Yoki:

Shashmi-jadu jallad, qashları qalem,
Qoydı siynamiza yuz ming daǵ alem,
Naz aleyub sushik tili ul sanem,
Magna bir istanat taqtı da ketti.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Aytish mumkinki, o'zbek mumtoz adabiyoti qoraqalpoq adabiyotiga shunchaki ta'sir qilgan emas. Balki, shu bilan birgalikda u butun dunyo madaniyatining ajoyib xazinasini olib kiradi.

Demak, Ajiniyoz o'zbek va qoraqalpoq adabiy aloqalarining rivojlanishiga ham o'z hissasini qo'shgan ijodkorlardan sanaladi. Shu bois ham Ajiniyoz ijodi bugun nafaqat qoraqalpoq kitobxoni, balki o'zbek kitobxoni tomonidan ham sevib o'qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ajiniyaz. "Tanlamali shig'armalar". – Nukus. QQMB, 1960. -B. 123
2. Қарлыбаева Г. Әжинияз шығармалары тилинің семантика-стилистикалық өзгешеликleri. Нөкис, «Қарақалпақстан», 2017.
3. Мәмбетов К. Әжинияз (Илимий очерк). Нөкис, «Билим», 1994.
4. Муртазаев А. Шайырдың мухаббаты. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1988.
5. Насыров Д.С., Доспанов О., Бекбергенов А., Сайтов Д. Қарақалпақ әдебияты классикleri шығармаларының тили. Нөкис, «Билим», 1995.

